

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Para além do rural: Hortas Urbanas e Periurbanas como políticas públicas de garantia de segurança alimentar no meio urbano

Pedro Henrique Lundquist de Souza Garcia¹

Joelson Gonçalves de Carvalho²

Grupo de Trabalho: Comercialização e políticas públicas.

Resumo

Como resposta à crescente urbanização e à insegurança alimentar provocada pelo sistema agroalimentar hegemônico, as hortas urbanas e periurbanas tornaram-se uma prática em expansão, ganhando força no Brasil a partir do início do século XXI. Em Penápolis (SP), destaca-se um programa municipal de hortas comunitárias, ativo há 35 anos. A pesquisa parte da hipótese de que a produção voltada ao autoconsumo e o trabalho coletivo fortalecem os vínculos comunitários e contribuem para a redução da insegurança alimentar e nutricional. Dito isso, o objetivo deste trabalho é analisar os impactos socioeconômicos das hortas, diagnosticar desafios e propor melhorias para políticas públicas locais. A metodologia combina pesquisa de campo, com entrevistas semiestruturadas e análise de dados secundários. Os resultados preliminares indicam que a hipótese está sendo confirmada, com as hortas cumprindo um papel estratégico na promoção de redes de solidariedade e segurança alimentar.

Palavras-chave: Hortas urbanas e periurbanas; agricultura urbana; Penápolis; políticas públicas municipais; segurança alimentar

¹ Discente da UFSCar; do curso de graduação em Ciências Sociais, pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural (NuPER), pedrogarcia@estudante.ufscar.br.

² Professor da UFSCar; do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural (PPGADR/UFSCar) e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (PPGDTMA/Uniara) e pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural (NuPER), joelson@ufscar.br.

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Introdução

O cultivo de hortaliças em áreas urbanas e periurbanas cresceu significativamente nas últimas décadas, sobretudo na América Latina, África e Ásia, com destaque para a década de 1980. No Brasil, a prática passou a contar com o apoio de governos municipais e outras instituições locais, sendo incorporada, a partir dos anos 2000, às políticas públicas nacionais (Alcântara; Branco, 2011). Entre 1996 e 2009, a quantidade de estudos sobre o tema cresceu de forma expressiva, indicando um campo em expansão na pesquisa e na formulação de políticas (Alcântara; Branco, 2011).

A literatura destaca múltiplos benefícios das hortas urbanas e periurbanas, como a melhoria da segurança alimentar, geração de renda direta e indireta, fortalecimento de capacidades organizativas e técnicas, e promoção da justiça ambiental quando articuladas ao planejamento urbano (Costa; Sakurai, 2021). Esses benefícios tornam-se ainda mais relevantes quando associados aos princípios da agroecologia — entendida como ciência, prática e movimento social que propõe uma agricultura ecologicamente sustentável, socialmente justa e desvinculada do uso de insumos químicos (Rosset; Altieri, 2017; Gliessman, 2018).

Além dos ganhos alimentares e econômicos, as hortas promovem laços de solidariedade entre os participantes, contribuem para a qualidade da alimentação escolar, estimulam a participação política comunitária e colaboram com a requalificação do espaço urbano (Alcântara; Branco, 2011). Contudo, persistem desafios estruturais, como a falta de assistência técnica, de acesso a recursos hídricos e financeiros, e a fragilidade organizativa dos coletivos envolvidos. Nesse sentido, o papel do Estado e de políticas públicas voltadas à promoção da agricultura urbana é central para o êxito e a continuidade dessas experiências.

A crítica ao modelo agroalimentar dominante, que, segundo a Via Campesina, é gerador de fome e exclusão, reforça a urgência de políticas que priorizem a produção e o consumo local, com acesso garantido à terra, à água e às sementes

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

(Xavier et al., 2018). A expansão dos agrocombustíveis, como a cana-de-açúcar, por sua vez, tem sido apontada pela FAO (2008) como fator de pressão sobre os preços dos alimentos, afetando a soberania alimentar e intensificando os conflitos por recursos naturais.

Diante desse contexto, este trabalho busca analisar os impactos socioeconômicos e comunitários do Programa de Hortas Comunitárias de Penápolis (SP), uma iniciativa municipal com mais de três décadas de existência que fornece infraestrutura básica para famílias cultivarem alimentos. A pesquisa investiga de que maneira o autoconsumo, a produção orgânica e o trabalho coletivo contribuem para a segurança alimentar e a integração comunitária. Para isso, adota como metodologia a realização de entrevistas semiestruturadas com participantes do programa e a análise de dados secundários. Ao final, pretende-se refletir sobre os desafios e potencialidades da política municipal, contribuindo com subsídios para seu aprimoramento e para o fortalecimento de experiências semelhantes em outros contextos urbanos.

Hortas comunitárias e políticas locais de segurança alimentar em Penápolis (SP)

Em termos gerais, as hortas urbanas e periurbanas emergem como alternativas concretas frente aos desafios impostos pelo sistema agroalimentar globalizado, marcado pela concentração fundiária, pela padronização produtiva e pela exclusão de populações vulnerabilizadas do acesso pleno à alimentação saudável. Ao promoverem o autoconsumo, essas iniciativas contribuem diretamente para a redução da insegurança alimentar e para o acesso a alimentos frescos, sem agrotóxicos, de modo economicamente acessível. Para além de seu papel produtivo, as hortas representam estratégias de resistência ao modelo agroindustrial

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

Realização CAMPINAS - SP

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

dominante, ao valorizarem a produção local, a agricultura de base familiar e a reconexão entre alimentação, cultura e território (Machado; Bógus, 2025).

Do ponto de vista social, as hortas comunitárias têm se mostrado espaços potentes de organização popular, cuidado coletivo e reconstrução de vínculos em contextos urbanos marcados por fragmentação e desigualdade. Elas oferecem oportunidades de formação, trabalho coletivo e engajamento cidadão, funcionando como catalisadoras de processos educativos, ambientais e políticos. Além de promoverem soberania alimentar, também favorecem processos de apropriação simbólica dos espaços urbanos e de produção de paisagens mais justas e sustentáveis. Estudos apontam que o fortalecimento dessas práticas depende do reconhecimento institucional, do acesso à terra, da oferta de assistência técnica e da criação de marcos legais que favoreçam a agricultura urbana (Bassetto, 2022, Costa; Sakurai, 2021).

Mais especificamente sobre o território em análise, localizado no noroeste do Estado de São Paulo, o município de Penápolis possui uma população de 63.757 habitantes e uma economia fortemente vinculada ao agronegócio, com mais de 80% de sua produção agropecuária concentrada em monoculturas de cana-de-açúcar, soja e amendoim (SEADE). Esse modelo produtivo, típico das grandes cadeias agroindustriais, expressa a lógica hegemônica do sistema agroalimentar voltado para exportação e para a produção de commodities, em detrimento da diversidade produtiva e da soberania alimentar local. No entanto, contrapondo-se a essa lógica, a cidade abriga, há mais de três décadas, um programa municipal de hortas comunitárias voltado à produção de alimentos para o autoconsumo e fortalecimento dos vínculos comunitários.

Coordenado pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), o Programa de Hortas Comunitárias de Penápolis constitui uma política pública de apoio direto às famílias urbanas interessadas no cultivo de hortaliças. Segundo levantamento realizado em 2021, cerca de 8 hectares estavam destinados

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

ao cultivo de alimentos por aproximadamente 1.100 famílias, distribuídas em 47 unidades de hortas espalhadas pela cidade (Penápolis, 2021). Cada horta é dividida em lotes individuais, nos quais as famílias desenvolvem suas práticas produtivas. O acesso à terra é viabilizado por meio do planejamento urbano municipal, que reserva áreas específicas para esse fim (Penápolis, 2023).

A infraestrutura básica do programa inclui o fornecimento gratuito de água por meio do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis (DAEP) e a distribuição anual de kits contendo adubo, calcário e sementes, providos pela SAAMA. Além disso, há esforços contínuos de obtenção e redistribuição de adubo orgânico por meio de coletas municipais, ainda que nos últimos anos a irregularidade desse fornecimento tenha sido apontada como um entrave à produtividade ideal das hortas (Penápolis, 2023).

Diferentemente de outras experiências similares no Brasil, a comercialização dos alimentos produzidos nas hortas penapolenses é proibida por regulamento. Assim, a produção destina-se exclusivamente ao autoconsumo, configurando uma forma de renda indireta para as famílias, e, eventualmente, à doação para instituições de caridade locais. Essa diretriz reforça a função social do programa como estratégia de segurança alimentar e fortalecimento comunitário, em detrimento de uma lógica mercantilizada de produção (Penápolis, 2023; Alcântara; Branco, 2011).

Durante a pandemia de Covid-19, o programa enfrentou um período de retração. O perfil etário mais elevado dos participantes e as restrições sanitárias impostas levaram a uma redução de cerca de 17% no número de famílias ativamente engajadas nas hortas, interrompendo uma trajetória anterior de crescimento constante da adesão ao programa (Penápolis, 2023). Esse momento evidenciou a vulnerabilidade dos sistemas locais de produção de alimentos e a necessidade de políticas de proteção e incentivo à agricultura urbana.

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

A gestão do programa é regulamentada por um documento oficial — o Regulamento das Hortas Comunitárias — que estabelece os objetivos da política, as normas de funcionamento, a divisão dos lotes, a eleição de representantes e os critérios para ingresso, permanência e desligamento dos participantes (Penápolis, 2016). Em seu artigo 1º, o regulamento explicita que o programa tem como finalidade “prover os lares de hortaliças, além de promover a união de pessoas que moram na mesma região”, articulando dimensões alimentares, econômicas e comunitárias.

Dessa forma, as hortas comunitárias de Penápolis materializam, em escala local, uma política pública orientada por princípios agroecológicos e de justiça alimentar, demonstrando que é possível construir alternativas viáveis ao modelo agroindustrial hegemônico mesmo em territórios marcados pela presença do agronegócio. A experiência revela como o acesso à terra, o apoio institucional e a valorização do trabalho coletivo são fatores decisivos para a consolidação de práticas sustentáveis e solidárias de produção de alimentos. Diante do exposto, a pesquisa avança agora para a aplicação de questionários junto aos participantes do programa, com o objetivo de verificar empiricamente a hipótese central deste estudo: a de que o autoconsumo, a produção orgânica e o trabalho coletivo promovidos pelas hortas comunitárias contribuem para a redução da insegurança alimentar e para o fortalecimento dos vínculos comunitários. Essa etapa permitirá aprofundar a análise dos impactos sociais e alimentares do programa, fornecendo subsídios mais precisos para a avaliação de sua efetividade e para a proposição de melhorias em sua formulação e execução.

Considerações finais

As hortas comunitárias de Penápolis configuram uma política pública singular, desenvolvida de forma contínua há mais de três décadas em um território fortemente marcado pela lógica do agronegócio. Apesar de sua longevidade e capilaridade

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

social, a experiência ainda carece de estudos sistemáticos que avaliem seus impactos sobre a segurança alimentar, a coesão comunitária e a promoção de práticas agroecológicas em contextos urbanos. A relevância desta pesquisa, portanto, reside tanto na produção de dados empíricos para análises de maior alcance quanto na compreensão aprofundada de um caso que alia produção de alimentos, uso social da terra urbana e fortalecimento de redes locais de solidariedade.

Ao investigar a efetividade do programa de hortas comunitárias em Penápolis, este estudo busca documentar uma experiência enraizada e resiliente, revelando seus potenciais e limitações frente aos desafios contemporâneos da insegurança alimentar e da exclusão urbana. Mais do que uma descrição, pretende-se oferecer subsídios para o aperfeiçoamento de políticas públicas orientadas pela inclusão social, pela sustentabilidade ambiental e pela soberania alimentar, em consonância com os princípios da agroecologia e da justiça territorial. Em um cenário de profundas desigualdades e de crise sistêmica dos modelos agroalimentares, iniciativas como essa reafirmam a potência do local como espaço estratégico de transformação social.

Referências

BASSETTO, Victor Longhi. **Agricultura Urbana e Políticas Públicas no município de São Paulo**: um estudo de caso no distrito de Parelheiros. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/83ab93e2-f0e4-447d-b0b3-a87d067b011c/2022_VictorLonghiBassetto_TGI.pdf. Acesso em: 16 jun. 2025.

BRANCO, M. C.; ALCÂNTARA, F. A. DE .. Hortas urbanas e periurbanas: o que nos diz a literatura brasileira?. **Horticultura Brasileira**, v. 29, n. 3, p. 421–428, jul. 2011.

COSTA, Babette Fernandes Martins da; SAKURAI, Tatiana. A participação comunitária em projetos de soluções baseadas na natureza na cidade de São Paulo: Estudo das hortas urbanas, Horta da Dona Sebastiana, Agrofavela-Refazenda e

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Horta Popular Criando Esperança. **Revista LABVERDE**. FAUUSP. São Paulo, 2021, v. 11, n. 01.

FAO. **High-Level Conference on World Food Security: the challenges of climate change and bioenergy**, 2008. Disponível em: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/foodclimate/HLCdocs/HLC08-Rep-E.pdf. Acesso em 14 jun. 2024.

GLIESSMAN, Steve. Defining agroecology. **Agroecology and Sustainable Food Systems**, v. 42, n. 6, p. 599-600, 2018. DOI: 10.1080/21683565.2018.1432329

MACHADO, Leticia; BÓGUS, Cláudia Maria. Hortas Urbanas como ambiente alimentar: da produção ao consumo de alimentos sustentáveis e saudáveis. **Segurança Alimentar e Nutricional**, Campinas, SP, v. 31, n. 00, p. e024033, 2025. DOI: [10.20396/san.v31i00.8677242](https://doi.org/10.20396/san.v31i00.8677242). Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/8677242>. Acesso em: 16 jun. 2025.

PENÁPOLIS (SP). Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. **Planilha de Controle de Produção das Hortas do Município Período de Outubro/2020 a Agosto/2021**. Documento físico consultado na SAAMA de Penápolis. Registro em: 20 ago. 2021.

PENÁPOLIS (SP). Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. **Relação das Hortas Comunitárias (2023)**. Documento físico consultado na SAAMA de Penápolis. Registro em: 2023.

PENÁPOLIS (SP). Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. **REGULAMENTO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS**. Registro em: 17 fev. 2016.

PRADOJÚNIOR, Caio. **Formação do Brasil Contemporâneo (Colônia)**. São Paulo: Brasiliense, 6ª edição, 1961.

ROSSET, Peter; ALTIERI, Miguel. **Agroecology: Science and Politics**. 10.3362/9781780449944, 2017.

SEADE. **SEADE Municípios**. Disponível em: <https://municipios.seade.gov.br/economia/>. Acesso em: 14 de jun. 2024.

XAVIER, Leonardo Pereira *et al.* Soberania alimentar: proposta da via campesina para o sistema agroalimentar. **Brazilian Journal of Development**, v. 4, n. 7, p. 4454-4466, 2018

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

